

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Зебунисо Амануллаевна Саидова,
преподаватель Национального Университета Узбекистана
им. Мирзо Улугбека факультет
Географии и геоинформационных систем,
кафедра Экономической и социальной географии
saidovazebuniso00@gmail.com

ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ

For citation: Zebuniso A. Saidova. REFLECTION OF THE FERTILITY RATE OF UZBEKISTAN AT THE END OF THE 19th - BEGINNING OF THE 20th CENTURIES IN SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.75-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928174>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается демографическая история Узбекистана и Средней Азии с конца XIX-го века и на протяжении XX-го века. Раскрывается влияние демографических показателей, таких как половозрастная структура, а также социально-экономические факторы, включающие образование и занятость женщин на уровень рождаемости. Анализируются данные всеобщей переписей населения, а также изменения в демографических процессах в периоды Первой и Второй мировой войн и послевоенных лет в Узбекистане.

Ключевые слова: демографический процесс, рождаемость, население, женщины, образование, занятость, смертность, естественный прирост.

Зебунисо Амануллаевна Саидова,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
География ва геоахборот тизимлари факультети
Иқтисодий ва ижтимоий география кафедраси ўқитувчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУҒИЛИШ ДАРАЖАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ДЕМОГРАФИК ОМИЛЛАРДА АКС ЭТИШИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг XIX аср охири – XX асрдаги демографик вазияти, аҳолининг жинс ва ёш таркиби демографик кўрсаткичлари, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, аёлларнинг маълумотлилиги ва бандлик даражасининг туғилишга таъсири каби омиллар доираси тадқиқ этилган. Биринчи ва иккинчи жаҳон уруши

ва урушдан кейинги йилларда кечган демографик жараёнлардаги ўзгаришлар, аҳолини рўйхатга олиш маълумотлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: демографик жараён, туғилиш, аҳоли, аёллар, маълумотлилиқ даражаси, бандлик, ўлим, табиий ўсиш.

Zebuniso A. Saidova,

Lecturer at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
Faculty of Geography and Geoinformation Systems,
Department of Economic and Social Geography

REFLECTION OF THE FERTILITY RATE OF UZBEKISTAN AT THE END OF THE 19th - BEGINNING OF THE 20th CENTURIES IN SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS

ABSTRACT

The article examines the demographic history of Uzbekistan and Central Asia from the end of the XIX th century and continuing until the end of the XX th century. It reveals the influence of demographic indicators, such as gender and age structure, as well as socio-economic factors, including education and employment of women on the fertility rate. It analyzes the data from the General Population Censuses, as well as changes in the demographic processes in the periods of civil war, World War II, and post-war years in Uzbekistan. For specialists and everyone interested in fertility issues.

Index Terms: demographic process, fertility, population, women, education, employment, mortality, natural increase

1. Актуальность проблемы:

Демографическое развитие Узбекистана и социально-экономическое развитие играют важную роль в уровне рождаемости в регионе. В данной работе уделяется особое внимание ключевым моментам в демографической истории Узбекистана, начиная с первых достоверных данных о демографических показателях, которые относятся ко второй половине XIX-го века, и продолжая статистическими сведениями, появившимися в XX-м веке. Цель статьи заключается во всестороннем анализе таких аспектов, как коэффициенты рождаемости и смертности, половозрастную структуру, естественный прирост населения, а также влияние социально-экономических изменений, включая уровень образования и занятость, на демографические процессы в Узбекистане.

Важным аспектом данного исследования является понимание взаимосвязи между демографическими процессами и социально-экономическим развитием Узбекистана, включая прогресс в области образования и занятости среди женщин. Повышение уровня образования сыграло ключевую роль в изменении репродуктивного поведения, что отражается в снижении уровня рождаемости и изменении структуры семьи. Кроме того, участие женщин в рабочей силе и их растущая занятость в различных секторах экономики оказали значительное влияние на демографические процессы, в частности, на рождаемость и структуру населения. Демографические тенденции в Узбекистане не только являются результатом внутренних социальных и экономических перемен, но и отражают влияние глобальных событий и тенденций. Это исследование вносит вклад в понимание взаимодействия между историческими событиями и демографическими процессами, раскрывая путь развития социального и экономического положения женщин Узбекистана на протяжении более чем столетия своей истории.

2. Методы и степень изученности:

Помимо общенаучных методов, таких как интерпретация, логика, систематичность, статистика, обобщение, периодичность, исторический анализ, сравнение, в статье

используются также математические данные и данные, основанные на социологических методах.

Вопросы исторического развития демографических процессов в Узбекистане в рассматриваемый период освещены в работах ряда ученых и специалистов, и в их числе следует отметить, труды М.Р.Буриевой, К.Р.Мулладжанова, М.К.Караханова, Е.С.Тимма и А.А.Шороховой. В данных исследованиях изучены теоретические положения и методы изучения демографических процессов, в том числе и регионов Средней Азии конца XIX – начала XX вв. Особо отмечены их региональные различия, специфика, приведены фактические материалы по динамике рождаемости, брачности, смертности и т.д. Вместе с тем, вопросы, связанные с историей занятости и образования населения, а также влияние этих факторов на уровень рождаемости в эту эпоху, еще требуют дальнейшего изучения.

Некоторые аспекты данной проблемы рассматривается в настоящей статье.

3. Результаты исследования:

Влияние демографических факторов на уровень рождаемости в Республике.

Наиболее ранние сведения о демографических ситуациях Средней Азии, в том числе и Узбекистана, относятся ко второй половине XIX-го века. Более точные статистические сведения в Узбекистане появились, в основном, в первой половине XX-го века в результате проведения 1926 года Всесоюзной переписи населения. Также немаловажную роль играют для анализа населения итоги первой Всеобщей переписи населения в 1897 году. Хотя этой переписью не было охвачено часть территории Туркестана, но все же итоговая таблица служит важнейшим материалом для анализа различных показателей народонаселения в динамике, в том числе для определения рождаемости и смертности в конце XIX-го столетия. На основании материалов этой переписи М.К.Караханов рассчитал коэффициенты рождаемости и смертности населения Средней Азии в конце XIX-го века. В частности, коэффициент рождаемости, по его данным, составил здесь 40–46,9 ‰. Также исследования Е.С.Тимма и А.А.Шороховой служат одним из основных источников изучения демографических процессов в конце XIX-го и в начале XX-го века в республике[1]. О динамике коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста населения Узбекистана за 1897 – 1940гг свидетельствуют следующие данные (таблица 1).

Таблица 1

Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста населения Узбекистана за 1897 – 1940гг (на 1000 чел. населения)*

Год	Коэффициент рождаемости	Коэффициент смертности	Коэффициент естественного прироста
1897	46,9	34,9	12,0
1910	46,6	34,3	12,3
1920	44,8	33,8	11,0
1926	41,5	22,6	18,9
1930	38,7	17,1	21,6
1935	36,6	15,8	20,8
1940	33,6	13,2	20,4

*Источник: Народонаселение и экономика. М.,1967,с.85.

В вышеуказанные годы тенденция рождаемости показывает некоторое ее снижение. Это связано в определенной степени с влиянием, в первую очередь, демографических, а также социально-экономических факторов. Особое значение имеет для уровня рождаемости возрастно-половая структура населения.

Статистические сведения, касающиеся возрастной структуры населения в Узбекистане, появились, в основном, в первой половине 20-го века. К этому периоду доля населения трудоспособного возраста (мужчины 16 – 60 лет, женщины 16 – 54 лет), а также детей (0 – 15 лет) была высока, тогда как пожилых людей (мужчины 61 год и старше, женщины 55

лет и старше) – меньше [1]. Эти обстоятельства объясняются, прежде всего, высокой степенью рождаемости (45 – 47 %), а также низким уровнем средней продолжительности жизни населения (32 – 33 лет). Следует отметить и тот факт, что годы войны (1918 – 1923 гг.), голод, эпидемии имели отрицательное воздействие на возрастную структуру населения.

В 1924 – 1939 гг. произошли положительные изменения в социально-экономических условиях Узбекистана. Стала развиваться система здравоохранения, и государство начало уделять больше внимания здоровью населения. Несколько увеличилась средняя продолжительность жизни населения. В результате доля пожилого населения составило 9,0% [1], то есть за 1926 – 1939 гг. она возросла на 2,1%.

В 1939–1959 гг. произошли заметные изменения в возрастной структуре населения: уменьшилась доля детей и населения трудоспособного возраста, доля пожилого населения ещё более увеличилась. Это связано с уменьшением рождаемости и увеличением из-за тяжёлых жизненных условий в военные годы.

Непосредственное воздействие войны (1949–1945) на демографические процессы республики началось с нарушения половозрастной структуры населения. Население до военного периода характеризуется меньшим удельным весом женщин. В 1939 г. в Узбекистане на 1000 мужчин приходилось 936 женщин. В последующие годы это различие постепенно сокращалось, и в 1959 г. соотношения мужчин и женщин составляло 1000:1083, в 1970г. – 1000:1054, в 1979г. – 1000:1037 и в 1989г. – 1000:1026. По некоторым архивным данным в республике было заключено 49,3 тыс. браков. В 1942 г. это количество уменьшилось до 33,6 тыс., в 1943 г. – до 22,1, в 1944 г. – до 24,7 и в 1945 г. – 26,7 тыс. Уровень 1940 г. по количеству заключаемых браков был достигнут лишь в 1947 г., когда было зарегистрировано 49,9 браков[4]. Эти факторы наряду с другими трудностями военного времени привели к снижению рождаемости и увеличению смертности в республике. Если в 1940 г., число родившихся составляло 224,3 тыс. чел. То уже в 1944 г., этот показатель составлял 69,0 тыс. чел. А число умерших превысило число родившихся в этом году что составляло 73,3 тыс. человек. Эти изменения привели к нарушению динамики естественного движения населения. В 1945 г. общий коэффициент рождаемости по сравнению с 1940 г. был ниже на 15,7, а естественный прирост населения – на 11,8 промилле.

И только после войны на воспроизводство населения происходил умеренный процесс выравнивания соотношения между численностью мужчин и женщин, а также общий рост численности населения.

К 70-м гг. XX-го века возрастная структура населения Узбекистана заметно изменилась в период (компенсации) послевоенных лет. Произошло восстановление семей, появились тысяча новых семей, а в связи с этим и увеличилась рождаемость. В итоге доля детей в общем составе населения возросла. Показатели рождаемости в крае достигли прежнего уровня в 1952 году. Быстрый рост рождаемости создал благоприятные условия для увеличения численности населения.

Возрастная структура населения к 1979 г. приняла иной вид. Данные переписи 1979 г. показали, что доля детей в составе населения уменьшилась, а доля населения трудоспособного возраста, наоборот, увеличилась. Это обстоятельство связано со снижением рождаемости, отмечаемой с 1979 г. В результате снизились темпы воспроизводства населения. Если в 50-70-х гг. население Республики ежегодно росло на 3,5%, то в 70-80-х гг. – на 2,9%, а в 80-90-х гг. – на 2,6% [5].

Уровень образования и рождаемость населения

В тенденции рождаемости Узбекистана, помимо демографических процессов, также имеет особое значение уровень образования и занятость женщин.

Образовательный уровень населения является одним из основных факторов, влияющих на рождаемость. С повышением образовательного уровня населения, особенно женщин, уровень рождаемости снижается. Такая тенденция отмечалась как в целом по стране, так и по её отдельным регионам.

В Узбекистане, в послевоенные годы, были достигнуты большие успехи в развитии народного образования. Важным показателем, характеризующим быстрый всесторонний рост уровня образования населения, был выпуск специалистов и подготовка квалифицированных рабочих кадров различными учебными заведениями. В 1988 г. высшие учебные заведения закончили 41,5 тыс. человек (в 12,5 раза больше, чем 1940 г.), средние учебные заведения – 93,4 тыс. человек (в 27,5 раза больше, чем 1940 г.), полное среднее образование получили 294,6 тыс. человек, или в 5,6 раза больше, чем 1960 г.

Значительное увеличение выпускников средних общеобразовательных школ всех видов, техникумов, вузов и других учебных заведений привело к повышению уровня образования всего населения. Если в 1959 г. на тысячи человек занятого населения в возрасте 15 лет и старше приходилось 21 человек имеющих высшее, 36 чел. – среднее специальное образование, то в 1989 г. соответственно 92 и 150.[3]

Данные переписи населения 1989 г. объективно характеризуют достижения и повышения образовательного уровня городского и сельского населения республики. Так, в 1989 г. по сравнению 1959 г. среди городского (занятого) населения в возрасте 15 лет и старше численность лиц, имеющих высшее, среднее специальное и полное среднее образование, увеличилось в более чем 3 раза. В то же время эти показатели по сельским населением составляли для лиц с высшим образованием – 8,1 раза, средним специальным – 6,0 раз, полным средним образованием – 8,4 раза[7].

Особо следует отметить большие достижения в повышении образовательного уровня женщин Узбекистана. В 1988 г. в Узбекистане количество женщин в составе студентов высших учебных заведений составляло 46%, средних специальных учебных заведений – 52%. Увеличилось число женщин-специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве. Их численность возросла с 107,2 тыс. в 1960 г. до 816,0 тыс. в 1987 г., или в 7,6 раза, причем с высшим образованием – в 8,2 раза, со средним специальным – в 7,2 раза. С ростом числа женщин-специалистов с высшим и специальным образованием увеличился удельный вес женщин в общей численности специалистов с высшим и средним специальным образованием с 45% в 1960 г. до 50% в 1988 г.[11]

Подобные существенные изменения в уровне образования женщин и всего населения республики непосредственно отразились на процессах рождаемости и естественного воспроизводства населения в целом. Особенно существенно влияет на детность семьи образование женщин. Самая высокая рождаемость в городе и в сельской местности у женщин, имеющих среднее и неполное среднее образования. У женщин с образованием ниже начального показатель рождаемости относительно ниже, чем у женщин с неполным средним и средним образованием. Это объясняется тем, что большую часть женщин с образованием ниже начального составляли женщины старших поколений. Женщины, получившие среднее специальное и высшее образование, имели в семье в 1,5–2 раза меньше детей, чем женщины с начальным и ниже начального образования. Также в изучаемый период на рождаемость повлияла этническая структура населения в городах.

По данным результатов обследования, проведенного в лаборатории (ТашГУ) народонаселения (1988г.), наибольшее влияние на рождаемость в сельских поселениях оказывало высшее и среднее специальное образование. С увеличением образовательного уровня женщин наблюдалось сокращение рождения детей высоких очередностей. Среди опрошенных женщин 12,7% составляли женщины с высшим образованием, 11,6% – со средним специальным, 50,3% – со средним и 25,4% – с неполным средним и начальным образованием. Эти показатели составляли в городе соответственно 19,5; 25,7; 28,3; 26,5 %.

Также в городских поселениях значительно сократилось рождение детей высоких очередностей (7 и более). Это подтверждается также данными обследования в 1988 г. Из опрошенных женщин узбечек с высшим образованием имеющие 7 – 10 и более детей составляли 2,1 %, со средним специальным образованием – 6,4%, со средним образованием – 8,0%, и не полным средним образованием – 17,8%. Также в городе наблюдалось

значительное сокращение многодетных семей (имеющих 7 и более детей) почти по всем образовательным группам. Таким образом, повышение образовательного уровня населения, особенно женского, в определенной степени привело к снижению рождаемости в Узбекистане.[8]

Занятость женщин в сферах национальной экономики и рождаемость.

На всех этапах социально-экономического развития Узбекистана вовлечение женщин в общественное производство, их занятость в сферах национальной экономики и связанные с этим проблемы всегда имели актуальное значение. Например, в первые годы XX-го века основной проблемой в сфере занятости женщин было постепенное привлечение их от домашнего хозяйства к труду в областях национальной экономики. Первоначально женщины работали в отдельных условиях, лова шелкопрядов, обрабатывая их и собирая хлопок. Более подробная информация о занятости женщин в Узбекистане была изучена с помощью регистрации населения. Согласно данным переписи населения, проведенной в 1926 году, женщины составляли 1,3% промышленно занятого населения[12]. Они занимались такими видами труда, как ремесло, прядение, шелководство, ткачество ковров и тканей в отдельных закрытых помещениях.

Научные статистические источники отмечают, что занятость женщин в Узбекистане регулярно увеличивалось. В 1928 году женщины составляли 18% от общей численности населения в национальной экономике. Он достиг 13% в промышленности, 15% в сельском хозяйстве, 30% в сфере связи, 64% в здравоохранении, 35% в образовании, 39% в науке, 19% в аппарате государственного управления и общественных организациях [6].

Во время Второй мировой войны следует отдельно отметить активную занятость женщин в национальной экономике. В то время основную рабочую силу составляли женщины, которые работали в Саларе, Кувасое, нижнем Бозсуве, а также на других электростанциях, текстильных комбинатах, металлургическом заводе. Если в 1926 году женщины составляли 1,3% занятого в промышленности населения, то в 1988 году этот показатель достиг 43% или увеличился до 33 раза. В этот период женщины в Узбекистане начали участвовать во всех сферах. Высокие показатели занятости женщин наблюдаются в таких сферах, как здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение – 72,7%, государственное образование – 59,4%, культура – 57,8%, торговля и общественное питание – 53,7%. Также увеличилось число занятых женщин в сельскохозяйственном секторе. В то время, как в 1960-х годах женщины составляли 45% от общей численности населения, занятого в сельском хозяйстве, в 1988 году этот показатель достиг 49%. В 1980 году доля женщин также возросла в государственной системе управления. Например, женщины составляли 1/3 депутатов Верховного Совета. Также примечательно, что женщины в 1960-х и 1980-х годах увеличили своё участие в науке. За этот период число занятых в научных исследованиях женщин увеличилось с 368 до 14 861, или в 4 раза. В них количество докторов наук и кандидатов наук увеличилось в 6,1 раза. [1]

Таким образом, в республике наблюдались положительные качественные и численные изменения в вышеуказанные периоды в занятости женщин на производстве.

В течение вышеуказанного периода существовало несколько факторов, которые способствовали занятости женщин в общественном производстве.

В Узбекистане в 1969, 1979, 1989 годах специалистами во всех регионах республики были проведены социолого-демографические исследования. Одной из основных задач этих исследований было изучение взаимосвязи между занятостью женщин в общественном производстве и рождаемостью. Действительно, уровень занятости женщин на местах напрямую влиял на количество их детей. Например, в городских районах на одну служащую узбекскую женщину (в 1988 – 1989 годах) приходилось в среднем 2,6 ребенка; работающую женщину – 3,2; колхозницу – 3,6; и домохозяйку – 3,8. В сельской местности эти показатели составили 3,2; 3,8; 4,5 и 4,7 соответственно. [2]

Из зафиксированных данных видно, что в районах, требующих более высокой квалификации и больше времени, у занятых женщин несколько более низкий уровень

рождаемости. В случае колхозниц и женщин, занятых в домашнем хозяйстве, напротив, уровень рождаемости выше. Но в статистических источниках о занятости женщин также содержатся данные о почти полной занятости женщин трудоспособного возраста в сельских общинах. Для этого существовало ряд конкретных причин.

Известно, что в вышеупомянутые периоды было традицией многодетности в семье, такое положение дел ценилось как обществом, так и государством. У многих матерей трудоспособного возраста в детстве также была трудовая книжка, которая считалась полностью занятой в общественном производстве. Но в очень многих случаях старшие дети многодетной матери, даже их дети школьного возраста (после окончания школьного образования), уходили, чтобы заменить свою мать, и работали в колхозе. Также в сельской местности женщины, занятые сезонным трудом (ловля шелкопрядов, хлопководство), также считались полностью занятыми. Такие условия позволяли матери проводить большую часть своего времени дома, то есть в собственном семейном окружении, быть со своими детьми, уделять им больше времени и внимания, а также заниматься воспитанием ребенка.

Согласно переписи населения, численность населения, занятого в общественном производстве (исключая сельское хозяйство), составляла 33,9% в 1959 году; 33,5% в 1970 году; 36,4% в 1979 году; 35,3% в 1989 году[10]. А также в зарегистрированные годы занятости населения на личном подсобном хозяйстве, соответственно 5,9%; 0,8%; 0,2%; 0,3%. В период с 1980 по 1990 год женщины составляли 43 – 45% рабочей силы и служащих

Данные, представленные в таблице, показывают, что в 1970-х и 1990-х годах среднее число женщин среди рабочих и служащих составляло 43 – 45%[9].

Таблица 2

Доля женщин в составе рабочих и служащих в Узбекистане (в процентах)*

Годы	%	Годы	%
1940	31,0	1980	43,0
1965	40,0	1985	43,0
1970	41,0	1990	45,0
1975	42,0		

*Источник: Народное хозяйство Узбекистана 1990. - Ташкент 1991.

Таким образом, занятость женского населения в Узбекистане привела к значительному снижению уровня рождаемости среди городского населения и частичного его уменьшению среди сельского населения. В условиях высокой рождаемости степень занятости женщин по-разному влияло на уровень рождаемости, что было связано с условиями труда женщины. Условия труда, при которых женщина была занята полный рабочий день и полную рабочую неделю, непосредственно приводили к сокращению рождаемости. У женщин же, которые были заняты работой сезонного характера, а также неполной рабочей неделей, существенного снижения рождаемости не наблюдалось.

Происходившие в республике социально-экономические изменения в жизни населения в целом влияли на репродуктивное поведение многодетных женщин, что подтверждалось желанием их участия в общественном производстве.

4. Заключение:

Таким образом, произошедшие показатели рождаемости связаны прежде всего с влиянием демографических факторов. Особое значение для уровня рождаемости имеет возрастно-половая структура населения, повышение образовательного уровня населения, а также занятость населения, особенно женщин, в определенной степени приводит к снижению рождаемости в Узбекистане. Данные показывают, что с ростом образовательного и профессионального уровня женщин снижается их репродуктивное поведение, что влияет на общую численность населения и его структуру. Кроме того, влияние раскрытых в статье исторических событий привели к значительным изменениям в возрастно-половой структуре населения, а также в уровнях рождаемости и смертности. Данное исследование подчеркивает, что демографическое развитие Узбекистана является результатом сложного

взаимодействия между историческими, социальными и экономическими факторами. Изменения в образовательном уровне, занятости женщин, а также влияние крупных исторических событий играли ключевую роль в формировании демографической картины республики. Это исследование не только раскрывает прошлое, но и предоставляет важные уроки и направления для будущего планирования и политики в области демографии и социально-экономического развития Узбекистана.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Буриева М. Р. Рождаемость в Узбекистане. Ташкент: Фан, 1991 год. С. 13, 52, 45, 70.
2. Буриева М. Р., Тожиева З. Н. Аёллар – ижтимоий гуруҳ сифатида. // Ж.: Узбекистон География жамияти ахбороти. 23-жилд. – Тошкент, 2003 год. С. 145.
3. Итоги всесоюзной переписи населения 1970 года.-Москва,1972 год. С. 29, 30.
4. Мулляджанов И. Р., Тошбеков.Э. Ўзбекистон ССР аҳолиси. – Ташкент,1967 год. С. 160.
5. Мулляджанов И. Р. Демографическое развитие Узбекской ССР. –Ташкент: Узбекистан,1983 год. С. 278.
6. Народное хозяйство Узбекистана за 50 лет. – Ташкент,1967 год. С. 181-185.
7. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1971г. – Ташкент, 1972 год. С. 13-16.
8. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1989г. – Ташкент, 1990 год. С. 106.
9. Народное хозяйство Узбекистана 1990. –Ташкент, 1991 год. С. 26, 45.
10. Рахимбабаева, З.Р. Женщина в Узбекистане – Ташкент: Госиздат УзССР, 1949 год. С. 76, 77.
11. Тухтаев Э.С. Социальное развитие и уровень жизни населения Узбекской ССР. – Ташкент: Фан,1990 год. С. 193.
12. Эгамбердиев, А. Воспроизводство трудовых ресурсов сельской местности Узбекистана. – Ташкент: Фан,1972 год. С. 36.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000